

சமகால குமரி மாவட்ட நெய்தல் மக்கள் நாட்டார் வழக்காறுகள்

அ. சகாய சசி

முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழாய்வு மையம்
இலக்குமிபுரம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி நெய்யூர்
கன்னியாகுமரி மாவட்டம்
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி

முனைவர் ச. இளமாறன்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வு மையம்
இலக்குமிபுரம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி நெய்யூர்
கன்னியாகுமரி மாவட்டம்
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266846>

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மரபு என்பது நம் முன்னோர் வழங்கிய ஒன்றை நாம் அப்படியே பின்பற்றுவதாகும். நாட்டார் வழக்காற்றியல், நாட்டாரியல் அல்லது நாட்டுப்புறவியல் என்பது நாட்டார் மக்களின் பழக்கவழக்கங்கள், பண்பாடு, நம்பிக்கை, இலக்கியங்கள், கதைகள், பழமொழிகள், வாய்மொழி வரலாறு, விடுகதைகள், வாய்மொழி பாடல்கள், கலைகள், சடங்குகள் போன்றவற்றை சேகரித்து வகைப்படுத்தி, தொகுத்து, ஆராய்ந்து அவற்றை ஆவணப்படுத்தும். மனிதனின் வாழ்வில் இன்றியமையாத ஒன்று அவனது பண்பாடும் பாரம்பரியமும் ஆகும். ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் கண்டம் கடந்து கண்டம் சென்றாலும் அவனுடைய பண்பாடு மாறுவதில்லை. தம் முன்னோர் பின்பற்றிய சடங்குகளும் அவர்தம் வழக்காறுகளும் என்றும் அவனைத் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். தம் முன்னோர்கள் எப்பொருளை எத்தன்மையதாகக் கொண்டார்களோ அதே கன்மையில் அதனை கடைபிடித்து தனது வாழ்வியலை இன்பமாக மாற்றுவதில் குமரி மாவட்ட மீனவர்களும் உடன்பட்டவர்கள் என்பதை இக்கட்டுரை மூலம் உணரமுடிகிறது.

முன்னுரை

எப்போதும் அலையோசைக் கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் கடலுக்கும், குவியல் குவியலாகக் குப்பங்களைக் கொண்ட வசிப்படமான நிலத்திற்கும் இடைப்பட்ட ஓர் எல்லையைக் கொண்ட வெளிக்குள் இயங்குவது மீனவர்களுடைய வாழ்க்கை என்கிறார் ஆ. தனஞ்செயன். (கானலம் பெருந்துறை 2005, ப.எண்: 53). ஒவ்வொரு சமுதாயமும் தனக்கே உரிய சிறப்பான வாழ்க்கை முறைகளைக் கொண்டு அமையும்.

இனப்பாகுபாட்டு

முறையிலும்

வாழ்வியல் முறைகள் பலவாறாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. மனிதன் வாழும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அவனுடைய பழக்க வழக்கங்களை அமைத்துக் கொள்கிறான். அந்தவகையில் சமகால குமரி மாவட்ட நெய்தல் மக்களின் நாட்டார் வழக்காறுகளைக் காண்போம். மீனவர் வழக்காறுகள்

1. பிறப்பு

பிறப்பு என்பது ஒரு சமூகத்தின் முக்கிய வளர்ச்சியாகும். பெண்களின் தலை பிரசவம் பெரும்பாலும் தாய்வீட்டிலே

நடக்கிறது. அதற்கான செலவீனங்களையும் முழுமையாக தாய் வீட்டாரே ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். “1980 ஆம் ஆண்டு வரை இங்குள்ள மீனவர்களிடையே கல்வி அறிவு குறைந்து காணப்பட்டதால் குடும்பக் கட்டுப்பாடு பற்றிய விழிப்புணர்வு இவர்களிடம் குறைவாக இருந்துள்ளது” (அருள்தாசன். ஜே 2016, கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீனவர்களையெதிரும் வாழ்க்கைமுறைகளும்) என தனது ஆய்வுநூலில் குறிப்பிடுகிறார். அதன்பின் கல்வி அறிவு படிப்படியாக வளர வளர மீனவ கிராம மக்கள் தங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேற்றிக் கொண்டுள்ளனர். அதன் அடிப்படையில் அதிகம் வீடுகளில் இரண்டிற்கு மேல் குழந்தைகள் இல்லை என்பது கள ஆய்வின் மூலம் அறியமுடிகிறது.

2. விளையாட்டு

உடல் ஆரோக்கியத்தில் விளையாட்டானது பிரதான இடத்தைக் கொண்டுள்ளது. உடற்பயிற்சிக்கு நிகரான ஒன்றாகவே விளையாட்டானது திகழ்கின்றது நாம் விளையாடும்போது உடலின் சோர்வு நீங்கி உற்சாகம் ஏற்படும். உடல் எடை குறைப்பதற்கான ஓர் சிறந்த முறையாக விளையாட்டே காணப்படுகிறது. மேலும், விளையாடுவதன் மூலம் இரத்த ஓட்டம், தசைப்பிடிப்பு போன்ற சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காணமுடியும். ஆரோக்கியமான வாழ்வு வாழ நம் அன்றாட வாழ்வியல் முறையில் ஏதேனும் ஒரு விளையாட்டை, விளையாடும் சுழ்நிலையை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். குமரி மாவட்ட நெய்தல் நில பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் பற்றி குறும்பனை சி. பெர்லின் அவர்கள் நெய்தல் சொல்லகராதி என்னும் நூலில் அறுபத்து நான்கு விளையாட்டுகளை வரிசைப்படுத்தியுள்ளார் அவற்றை காண்போம். அடுக்கும் பந்து, அடுக்கு

வரை, அத்தக பித்தக, அம்மாணை, ஆவியம் மணியாவியம், ஈரோளி சொக்கட்ட, உப்பு விளையாட்டு, உள்ளே வெளியே, ஊசி ஊசி, எட்டு ஓட்டம், எட்டு வரை, ஐஸ்பாள், ஓட்டம், ஓடுகபடி, ஓணப்பந்து, கச்சி விளையாட்டு, கட்டி எறிதல், கட்டி சீவல், கபடி, கட்டும் பந்து, கண்கட்டி விளையாட்டு, கண்ணாமூச்சி, கம்பா இழுத்தல், கயிறு சாட்டம், கல்லு யாத்தம், கல்லும் மண்ணும், கள்ளன் போலீஸ், காச்சாம் புச்சான், கிளி ஓட்டம், கிளிகிந்தி விளையாட்டு, குட்டியும் கம்பும், குதிரு நித்தம், குதிரை ஏத்தம், குதிரைமீன் விளையாட்டு, குருவானகள்ளன், குளுத்தை விளையாட்டு, கைசை ஆடி, கொல்லமாங்க விளையாட்டு, கொலை கொலையாம் முந்திரிக்கா, கொரங்கு வித்தை விளையாட்டு, சப்பும் சவுறும், சாக்குட்டா சாத்தியாபுரம், சாட்டம், தள்ளும் புள்ளும், தங்கே தங்கே விளையாட்டு, தாச்சி வா தாச்சி வா, தாச்சை தாச்சை, தொட்டா அடி, தொட்டு வா, நீச்சல், நொண்டி விளையாட்டு, பண்ணி எறிதல், பந்து எறிதல், பல்லாங்குழி, பாண்டியாட்டம், புதையல், மாசம், மட்டையும் பந்தும், முள்ளி சாட்டம், மொனவிளையாட்டு, வால்புடுங்கி விளையாட்டு, வாளி விளையாட்டு ஆகியனவாகும்.

3. கல்வி

2000 - ஆவது ஆண்டிற்குப் பின்னர் மக்களிடம் உலகமயமாதலின் தாக்கம் அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. எனவே கடல் தொழிலை மட்டுமே செய்து வந்த மக்கள் தங்கள் வாழ்வியலை மாற்றி கல்வியறிவுப் பெற்று பல்வேறுத்துறைச் சார்ந்த தொழில்முறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பொதுத்துறையான அரசுத்துறையிலும், தனியார் துறையிலும் பல மீனவ இளைஞர்கள் இளம்பெண்கள் வேலைச் செய்கின்றனர். எல்லா மீனவக்

கிராமங்களிலும் பள்ளிக்கூடங்கள் ஆரம்பப்பள்ளிகள், உயர்நிலைப்பள்ளிகள் உள்ளன. அதிக மக்கள் தொகையுள்ள கிராமங்களில் சுற்றியுள்ள கிராம மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் மேல்நிலைப் பள்ளியும் உள்ளது. கிறிஸ்தவ மத சபையினரின் முயற்சியால் பத்திற்கு மேற்பட்ட கல்லூரிகளும் குமரி மாவட்ட கிராம மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் உள்ளது. இதன்மூலம் கல்வி பயின்று ஆர்வமுள்ள மாணவர்கள் மேற்படிப்பிற்காக பிற மாவட்டங்களிலும் மாநிலங்களிலும் படித்து தங்கள் திறனுக்கு ஏற்ற வேலைகளைச் செய்கின்றனர்.

4. சடங்குகள்

சடங்குகள் சாதிக்குச் சாதி, மதத்திற்கு மதம் வேறுபடும் மக்கள் வாழ்வில் பிறப்பு, பருவமெய்துதல், திருமணம், இறப்பு போன்றவை எல்லா மதத்தினராலும் எல்லா சாதியினராலும் சிறப்பான நிகழ்ச்சிகளானாகக் கருதப்படுகின்றன. இந்நிகழ்வுகள் மனிதனின் பரிணாம வளர்ச்சியோடு அல்லது வாழ்க்கைச் சக்கரத்தோடு ஒன்றி நிற்பனவாகும். கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீனவர்கள் பல மரபு வழிச் சடங்குகளைத் தலைமுறை தலைமுறையாகத் தங்களது அன்றாட வாழ்வில் கடைபிடித்து வருகின்றனர். சடங்கு என்பது மரபு வழிப்பட்ட ஒன்றாகும்.

“எப்பொருள் எச்சொல்லின் எவ்வாறு உயர்ந்தோர்

செப்பின் அப்படிச் செப்புதல் மரபே”

(நன்.சொல் -388)

என்று மரபுக்கு இலக்கணம் கூறுகிறார் நன்னூலார். காரண காரியத்தோடு தங்கள் முன்னோர்கடைபிடித்து வந்த சடங்குகளை மரபுவழியாக சமகால நெய்தல் மக்களும் பின்பற்றி வருகின்றனர். பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை இவர்களுடைய இன்பமும் துன்பமும் கலந்த இந்த மரபு வழிச் சடங்குகளின் பாதையில் இவர்களது பயணம் தொடர்கிறது.

திருமுழுக்கு

இங்குள்ள மக்கள் அனைவரும் கத்தோலிக்க சமயத்தைச் சார்ந்தவர்கள். அதனால் இயேசு கிறிஸ்து தூய யோவானிடம் திருமுழுக்குப் பெற்றது போல் இவர்களும் தங்களது கோவில் பங்கு அருட்தந்தையிடம் திருமுழுக்குப் பெற்று இந்த மரபுவழிச் சடங்கை இன்றுவரை வாழ்வில் கடைபிடித்து வருகின்றனர். பெற்றோரின் உறவு அல்லது நட்பு முறையிலிருந்து இன்னொரு பெற்றோரை வளத்தம்மா (ஞானப்பெற்றோர்) என்று நியமித்து, இவர்களுடன் குழந்தையின் பெற்றோரின் வீடுப்படி அல்லது பங்கு அருட்தந்தையின் வீடுப்படி குழந்தைக்குப் பெயர் சூட்டுகின்றனர். பெயர் சூட்டிய அருட்தந்தை, குழந்தையின் மேல் புனித நீர் தெளித்து, ஆண்டவரிடம் மன்றாடி குழந்தையை வாழ்த்தி அனுப்புகிறார். இதனையே திருமுழுக்குச் சடங்கு என்கிறார்கள்.

பாவமன்னிப்பு

புதுநன்மை வாங்கத் தயாராகும் சிறுவர் சிறுமிகளுக்கு முதன்முதலாய் இந்த பாவ மன்னிப்பு கற்பிக்கப்படுகிறது. புதுநன்மை வாங்கியபிறகு கோவில் வழிபாட்டின்போது நன்மையை எவ்வாறு உட்கொள்ள வேண்டும் என்பதைப் பற்றி மரபுவழியாகச் செய்யும் சடங்குமுறையாகும். நன்மை (நற் கருணை) என்கிற அப்பத்தின் வழியாக இயேசு கிறிஸ்துவை உட்கொள்ளும் போது கிறிஸ்தவர்களின் மனம் பாவமின்றி தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்பாவமன்னிப்புச் சடங்கு இன்றுவரை நடைபெறுகிறது.

புதுநன்மை

இயேசு கிறிஸ்து தான் இறப்பதற்கு முந்தின நாள் இரவில் தனது சீடர்களுடன் அமர்ந்து அப்பத்தையும்

திராட்சைச் சாற்றையும் பகிர்ந்து உண்டார். நற்கருணையை புதிதாக உட்கொள்ள தயாராகும் சிறுவர் சிறுமிகள் வெள்ளை நிறத்தில் உடைகள், காலணிகள் அணிந்து மெழுவர்த்திகளைக் கைகளில் ஏந்திக் கொண்டு மிகுந்த பக்தியோடு புதுநன்மைச் சடங்குகளை நிறைவேற்றுகின்றனர்.

உறுதிபூசுதல்

புதுநன்மை எடுத்த ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவருக்கும் மறைமாவட்ட ஆயரால் புதுநன்மை எடுத்த அன்றைய நாளிலோ அல்லது புதுநன்மை எடுத்த ஐந்து ஆண்டுக்குள்ளாகவோ கோவிலில் வைத்துத் திருப்பலியில் உறுதிபூசுதல் கொடுக்கப்படுகிறது. புதுநன்மை வழியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலை உட்கொண்டபின் தூய-ஆவியின் வல்லமையோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக உறுதிபூசுதல் சடங்கு வழங்கப்படுகிறது.

(எ)பூப்புனித நீராட்டு

பெண்கள் பருவம் அடைவதை சமைந்தாள், பெரியப்பிள்ளை ஆனாள், சடங்கானாள் என்ற சொற்களால் குறிப்பிடுகின்றனர் பருவம் அடைந்த அன்று பெண்ணை வீட்டின் மூலையில் அமரவைத்து சத்தான உணவுகள் கொடுக்கின்றனர். ஏழாம் நாளன்று தாய்மாமன் வழியிலுள்ள அத்தை வந்து அந்தப் பெண்ணின் தலையில் எண்ணெய் தேய்த்துவிட்டுக் குளிக்க வைத்துப் புத்தாடை கொடுக்கிறாள். உறவினர்களும் வந்து புத்தாடைகள் கொடுத்து அந்தச் சடங்கை நடத்தி வைக்கின்றனர்

நிச்சயதார்த்தம்

நிச்சயம் என்பதை சம்பந்த ஓரப்பு என்ற சொல்லால் குறிப்பிடுகின்றனர். பெண்வீட்டார் மாப்பிள்ளை வீட்டில் சென்று திருமணத்தை உறுதி செய்யும் சடங்கு நிச்சயதார்த்தம் எனப்படுகிறது.

நிச்சயதார்த்தம் நாளன்று பெண்ணின் உறவினர் மாப்பிள்ளை வீட்டிற்குச் செல்கின்றனர். மாப்பிள்ளையின் தாய்மாமன், எதற்காக இங்கு வந்தீர்கள்? என்று கேட்க, உடனே பெண்ணின் தாய்மாமன் உங்கள் மகனைக் கொண்டு எங்கள் மகளுக்குச் சம்மதம் செய்ய வந்தோம் என்று சொல்ல இருவீட்டாரும் சேர்ந்து எங்கள் மகனை உங்கள் மகளுக்குத் தரவேண்டுமென்றால் என்னென்ன சீர் செய்ய வேண்டுமெனக் கூற, அதனை ஏற்றுக்கொண்டு பெண் வீட்டார் சம்மதம் சொல்ல இருவீட்டாரின் முன்னிலையிலும் ஒப்பந்த ஓலை வாசிப்பார்கள். அதன் பின் மாப்பிள்ளை இருவீட்டார் ஒப்புதலோடு பெண்ணிற்கு தங்கச்சங்கிலி அல்லது கணையாழியை அணிவித்துத் தன்னுடைய விருப்பத்தையும் எல்லோருக்கும் தெரியப்படுத்துவார். பிறகு பெண் வீட்டாருக்காக தயார் செய்யப்பட்ட உணவினை உண்டு நிச்சயதார்த்த நிகழ்வினை முடித்துவிட்டு, திருமணத்திற்கான நாளைக் குறிக்கின்றனர்.

மந்திரபாடம்

திருமணத்திற்கு முன் தயாரிப்பு திருச்சபையின் அருள் அடையாளங்களில் ஒன்றானத் திருமணம் நடைபெறும் முன்னர் தம்பதியினரை திருச்சபையின் அறிவுறுத்தலின்படி தயார் செய்து அனுப்புதல் திருமண பயிற்சி வகுப்பு முடிந்து வந்தபின் அவரவர் பங்கில் உள்ள அருட்பணியாளர் திருமறைச்சுவடியிலுள்ள மந்திரங்களைக் கேட்பார். அதில் தேர்ச்சிப்பெற்றப் பின்னரே பறை வாசிக்க அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

பறை வாசித்தல்

மந்திரபாடம் கேட்டு முடிந்த சில நாட்களில் பறை வாசித்தல் சடங்கு நிகழ்கிறது. இதற்குத் திருமண அறிவிப்பு என்றும் பெயர். மாப்பிள்ளையும்

பெண்ணும் இருக்கும் ஊர்களில் ஞாயிற்றுக் கிழமையன்று நடக்கும் திருப்பலியின்போது அந்தந்த ஊர் பங்கு அருட்தந்தையால் “பறை வாசித்தல்” சடங்கு நிகழ்கிறது. திருமணம் நடைபெறுவதற்கு முந்தைய மூன்று ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பறை வாசிக்கப்படும். மணமக்கள் மற்றும் அவர்கள் பெற்றோர் விவரங்களைக் கூறிவிட்டு இத்திருமணத்தில் ஏதேனும் தடையிருந்தால் பங்குதந்தையிடம் அறிவிக்க வேண்டும் என்று அறிவிப்பார். மூன்று அறிவிப்பு வரும்வரை எந்தவொரு தடையும் யாரும் கூறவில்லையெனில் திருமணம் பிரச்சனை ஏதுமின்றி பங்கு அருட்தந்தை முன்னிலையில் நடைபெறும்.

முகம் அலங்கரித்தல்

திருமணத்திற்கு முந்தைய நாள் இரவு மாப்பிள்ளையின் இல்லத்து முற்றத்தில் வைத்து உறவினர்கள், நண்பர்கள் முன்னிலையில் ஊரிலுள்ள நாவிதரால் நடத்தப்படுகிறது. திருமணத்திற்கு அழைக்கப்பட்ட அனைவரும் வந்து மாப்பிள்ளைக்கு வாழ்த்துக்கூறியும், மாப்பிள்ளையின் மைத்துனர் மாப்பிள்ளைக்கு புதிய துண்டால் தலைப்பாகைக் கட்டி ஒரு நாற்காலியில் அமரவைப்பார். அதன்பின் சுற்றத்தார் அனைவரும் சூழ அமர்ந்து கொண்டு நாவிதர் மாப்பிள்ளைக்கு முக அலங்காரம் செய்வார். இதனை “முகத்துமுடி எடுத்தல்” என்றும் கூறுவார்கள். மாப்பிள்ளைக்கு அவருடைய நண்பர்கள் பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கியும் உற்றார் உறவினர் வாழ்த்துக் கூறியும் செல்வர். பின்னர் வந்த அனைவருக்கும் மாப்பிள்ளை வீட்டாரால் தயார் செய்த உணவினைப் பரிமாறி மகிழ்வார்கள்.

திருமணம்

குமரிமாவட்டமீனவமக்கள் பெரும்பாலும் தங்களுடைய சாதியிலேயே திருமணம் முடிக்கின்றனர் கலப்புத் திருமணம் என்றால் அது காதல் திருமணமாகத்தான் முன்பு இருந்தது. தற்போது நாகரிகத்தின் பெயரிலும் செல்வாக்கின் பெயரிலும் கலப்புத் திருமணங்கள் நடைபெறுகிறது. திருமணத்திற்கு அதிக வரதட்சணைப் பெரும் வழக்கம் இந்த மீனவ மக்களிடையே பரவியுள்ளது. தங்கள் வீட்டு முற்றத்தில் கூடாரம் அமைத்து நிகழ்ச்சிகளை ஒருங்கிணைத்தனர். தற்போது திருமண மண்டபங்களில் தங்களுடைய செல்வாக்கிற்கு ஏற்ப திருமண ஏற்பாடுகளைத் திருமண வீட்டார் செய்கின்றனர்.

5. இறப்பு

பொதுவாக இறப்பு என்றால் நோயினாலும், வயதுமூப்பினாலும் ஏற்படும் என்றே அறிவோம் ஆனால் கடலோரங்களில் இது தவிர கடலில் தொழில் செய்யும் போது அலைகளில் சிக்கியும் ஆண்களில் சிலர் இளம் வயதிலேயே வாழ்வை முடித்துக் கொள்வதுமிகவும் வேதனையான நிகழ்வாக இங்கு சர்வசாதாரணமாக நடைபெறுகிறது. அதுபோல கடலோரங்களில் உள்ள அரியவகை மணலை ஆலைகளில் பிரித்து எடுக்கும்போது யுரோனியம் கலந்த மணலின் கதிர்வீச்சுக் காரணமாக இதனருகிலுள்ள கிராம மக்கள் அதிகமானோர் புற்றுநோயால் இறக்கின்றனர். உதாரணமாக குறும்பனை சி பெர்லின் தன்னுடைய “மானத்துக்கு அஞ்சி” நாவலில் ப.எண் 114 “இப்ப யாரப் பாத்தாலும் காச்சலு, மண்டகனம் போல புற்றுநோய் வந்து கொத்தா கொத்தா மக்க செத்திண்டிருக்காவு” என குமரி மாவட்ட மக்களின் வாழ்நாளை முடக்கும் மணல் ஆலைகளின் பேரழிவைக் கூறுகிறார். 1950 ஆம் ஆண்டு வரை இவர்களின் சராசரி

ஆயுள் 110 முதல் 100 வயது வரை இருந்திருக்கின்றது. அதன்பிறகு ஆயுள் சராசரியாக 90 இல் இருந்து 80 வயதாகக் குறைந்து வருவதாகவும் அறிய முடிகிறது. (கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீனவர் கலைச்சொற்களும் வாழ்க்கைமுறைகளும் ப.எண் 202). தற்போது கடலோரங்களில் 60 மற்றும் 70 வயதைத் தாண்டியவர்கள் வாழ்வதே அரிதான ஒன்றாகவே உள்ளது. அதற்கு காரணம் இவர்களுடைய உணவுப் பழக்கவழக்கமும் ஒன்றாக மாறியுள்ளது.

முடிவுரை

மனிதனின் வாழ்வில் இன்றியமையாத ஒன்று அவனது பண்பாடும் பாரம்பரியமும் ஆகும். ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்தாலும் கண்டம் கடந்து கண்டம் சென்றாலும் அவனுடைய பண்பாடு மாறுவதில்லை. தம் முன்னோர் பின்பற்றிய சடங்குகளும் அவர்தம் வழக்காறுகளும் என்றும் அவனைத் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். தம் முன்னோர்கள் எப்பொருளை எத்தன்மையதாகக் கொண்டார்களோ அதே கன்மையில் அதை கடைபிடித்து தனது வாழ்வியலை இன்பமாக மாற்றுவதில் குமரி மாவட்ட மீனவர்களும் உடன்பட்டவர்கள் என்பதை இக்கட்டுரை மூலம் உணரமுடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. அருள்தாசன். ஜே 2016, கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீனவர் கலைச்சொற்களும் வாழ்க்கை முறைகளும், மெல்சி ஜேசைய்யா பதிப்பகம், 14-யு சங்கம் காலனி, இரண்டாவது தெரு, காமராஜர் சாலை, கொட்டிவாக்கம், சென்னை- 600 041.
2. இளவரசு. சோம 2004, நன்னூல் சொல்லதிகாரம் காண்டிகையுரை, மணிவாசகர் பதிப்பகம், 31, சிங்கர் தெரு, பாரிமுனை, சென்னை - 600 108.

3. குறும்பனை சி பெர்லின் 2021, நெய்தல் சொல்லகராதி, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை-600 098
4. நாகராசன். வி (உரையாசிரியர்) குறந்தொகை மூலமும் உரையும், நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை-600 098
5. பெருமாள். அ.கா, தொகுப்பாசிரியர் 2005, கானலம் பெருந்துறை, தமிழினி, 67, பீட்டர்ஸ் சாலை, ராயப்பேட்டை, சென்னை- 14.
6. பெருமாள். அ.கா, தொகுப்பாசிரியர் 2005, அலைகளழனூடே, தமிழினி, 67, பீட்டர்ஸ் சாலை, ராயப்பேட்டை, சென்னை- 14.
7. பெருமாள். அ.கா. 2012, தென்குமரியின் சரித்திரம், மணி ஆப்செட், சென்னை 600 077.
8. வற்தையா கான்ஸ்தந்தின் 2021, கன்னியாகுமரி முக்குவர், ஆதி பதிப்பகம், 15, மாரியம்மன் கோயில் தெரு, பவித்திரம், திருவண்ணாமலை - 606 806.
9. வற்தையா கான்ஸ்தந்தின் 2005, தமிழ்நாடு மீன்தொழிலாளர் யூனியன், 13 2, முதல் தளம், கேசரி தெரு, நாகர்கோவில் - 629 001.
10. ஜாக்குலின் மேரி. ஜே 2011, சமுத்திரத்தின் சக்கரவர்த்திகள் முக்குவர், ஆதாம் ஏவாள் பதிப்பகம், நாகர்கோவில் 629 001.
11. ஸ்டீபன்சாம். என் 1994, கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீனவர்களின் வாழ்வியல் ஓர் ஆய்வு, தங்கம் பதிப்பகம், 17-63 மேற்கு கல்லுக்கூட்டம், கல்லுக்கூட்டம் - 629 808.
12. கள ஆய்வு தரவுகள்